

TURISMUL ACCESIBIL ÎN REPUBLICA MOLDOVA: PROVOCĂRI, OPORTUNITĂȚI ȘI STRATEGII PENTRU INTEGRAREA TURIȘTILOR CU DIZABILITĂȚI

*Accessible tourism in the Republic of Moldova: challenges, opportunities,
and strategies for integrating tourists with disabilities*

CZU:

DOI:

Elena COJOCARI

director adjunct Proiecte Culturale și Educative
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
Doctorand, Facultatea de Istorie, Universitatea „Valahia” din Târgoviște”
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5033-9536>
E-mail: elenacojocari1980@gmail.com

Summary. Accessible tourism in the Republic of Moldova is a current topic that explores the challenges faced by tourists with disabilities, such as limited access to infrastructure and specialized services. Although there are efforts to improve the situation, many tourist attractions remain difficult to visit. Promoting inclusive tourism and creating accessible routes contribute to the respect of fundamental rights, attracting a new segment of tourists, and creating a more inclusive society. The development of accessible tourism would align the local infrastructure with international standards, reflecting a strong commitment to social responsibility and improving the country's image internationally. The family, school, and community play an essential role in supporting people with disabilities to spend their free time in a pleasant and constructive way. State organizations have the responsibility to provide accessible spaces and services, and to organize cultural, sports, and social events that are open and adapted to people with disabilities, thus contributing to social inclusion.

Key words: accessible tourism, disabilities, infrastructure, social inclusion, fundamental rights, social responsibility, cultural events.

Subiectul accesibilității turismului în Republica Moldova este puțin abordat, fiindcă nu se pune accent pe necesitatea de a integra persoanele cu dizabilități în circuitul turistic și a le oferi o experiență plăcută și fără obstacole. În mare parte această responsabilitate cade pe umerii familiei persoanei cu dizabilități, fără de care, deplasarea în interiorul țării, dar mai ales în exterior este imposibilă.

În Republica Moldova există sanatorii care oferă servicii de odihnă și reabilitare pe tot parcursul anului, unde timpul poate fi petrecut interactiv, într-o ambianță plăcută, gratuit sau pe cont propriu. Potrivit informației *Casei Naționale de Asigurări Sociale*, există două categorii de cetățeni care au dreptul să primească îndreptare pentru proceduri de reabilitare medicală în sanatorii. Este vorba despre veteranii de muncă, veteranii războiului, combatanți, persoane cu deficiențe locomotorii, care au împlinit vârsta de 18 ani și se află în listele autorităților de securitate socială. Distribuirea foilor de odihnă este efectuată în cadrul *Oficiilor teritoriale de Asigurări Sociale*, conform vizei de reședință. O foaie de reabilitare-medicală se oferă gratuit unei persoane o dată în 3 ani calendaristici, iar invali-

Centrul de reabilitare pentru copii „Ceadir-Lunga”, Ecaterina Corolenco, Prezentarea sanatoriilor din Republica Moldova: specific, amplasare, prețuri, https://www.semia.md/ro/info/prezentari/sanatate/obzor_sanatoriev/default.aspx

Campionatul la pescuit sportiv a persoanelor cu dizabilități de vedere, <https://www.jurnal.md/ro/news/cf7aa2e1c73f28e8/campionatul-national-de-pescuit-pentru-nevazatori-si-slab-vazatori-a-reunit-la-dancenipeste-40-de-amatori-video.html>

zilor de război – o dată pe an. A doua categorie de cetățeni sunt persoanele asigurate, angajate în câmpul muncii, care au posibilitatea de a obține foaia de odihnă în baza cererii și a indicațiilor medicale de la locul de muncă. În acest caz, ei achită 20 % din costul biletului de tratament și odihnă. În afară de aceasta, transportul nu este prevăzut. La fel ca și pentru prima categorie de persoane, există o limită cât privește obținerea foii de odihnă – o dată la trei ani. Excepție fac doar persoanele care au suferit infarct miocardic acut sau recurent. În termen de 6 luni de la externarea din spital, ei au dreptul la un bilet de tratament și odihnă la sanatoriul „Speranța”, fără a-și aștepta rândul, indiferent dacă le-au fost sau nu oferite anterior foi de odihnă¹. Pentru persoanele cu dizabilități de vedere sau de auz nu sunt prevăzute excepții, dar ele pot beneficia de foi de odihnă împreună cu un însoțitor. Despre stațiunile destinate acestor categorii ne vom referi mai jos.

Astfel, în Republica Moldova sunt următoarele sanatorii și centre de odihnă: „Speranța” (adresa: mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Balneară, 11)²; „Constructorul” (adresa: mun. Chișinău, str. Zelinski, 15)³; „Nistru” (or. Camenca, stânga Nistrului)⁴; „Codru” (adresa: s. Hîrjauca, r. Călărași)⁵; „Nufărul Alb” (adresa: or. Cahul, str. Nucilor, 1)⁶; „Bucuria-Sind” (adresa: mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Balneară, 1)⁷; „Struguraș” (adresa: s. Cocieri, r. Dubăsari)⁸. Trei dintre aceste sanatorii: „Codru”, „Nufărul Alb” și „Bucuria-Sind” oferă servicii inclusiv pentru persoanele cu dizabilități locomotorii⁹. Cea mai mare piedică

¹ Ecaterina Corolenco, Prezentarea sanatoriilor din Republica Moldova: specific, amplasare, prețuri, https://www.semia.md/ro/info/prezentari/sanatate/obzor_sanatoriev/default.aspx (consultat 21.07.24)

² Sanatoriul „Speranța”, <https://sanatoriulesperanta.md/> (consultat 21.07.24)

³ Sanatoriul „Constructorul”, <https://sanatoriul-constructorul.md/home-ro/> (consultat 21.07.24)

⁴ Sanatoriul „Nistru”, <https://www.sicromd.ro/tratament-balneo/moldova/sanatoriul-nistru> (consultat 21.07.24)

⁵ Sanatoriul „Codru”, <https://balneo.md/moldova/calaras/2817/> (consultat 21.07.24)

⁶ Sanatoriul „Nufărul Alb”, <https://nufarul.md/> (consultat 21.07.24)

⁷ Sanatoriul „Bucuria-Sind”, <https://bucuriasind.md/> (consultat 21.07.24)

⁸ Sanatoriul „Struguraș”, <http://www.struguras.md/?pag=page&id=41&l=ro> (consultat 21.07.24)

⁹ Ecaterina Corolenco, Prezentarea sanatoriilor din Republica Moldova: specific, amplasare,

pentru asemenea beneficiari constituie infrastructura inadecvată: locurile de tratament sau traseele turistice nu sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, lipsind rampe de acces, lifturi sau toalete accesibile.

Un loc deosebit în cadrul acestor instituții îl ocupă Centrul de Recuperare pentru copii „Ceadir-Lunga”. Specializarea acestui sanatoriu oferă șanse de recuperare și posibilitatea de a petrece frumos timpul copiilor cu dizabilități, având tratament pentru un spectru mai larg de afecțiuni, precum: tulburări neuromusculare de tip neurologic, traumatic, reumatologic, ortopedic etc. (paralizie cerebrală, patologii ale coloanei vertebrale, scolioză, luxație congenitală de șold etc.), patologii pulmonare în remisiune (bronșite cronice, pneumonii cronice, astm bronșic) și afecțiuni ale aparatului locomotor de origine diferită. Dacă părinții doresc să fie alături de copiii lor în timpul tratamentului, ei achită de sine stătător cazarea și alimentația¹⁰.

Persoanele cu dizabilități de vedere beneficiază de aceleași servicii ca și oamenii obișnuiți. De cele mai multe ori ei călătoresc sau merg la odihnă fiind însoțiți de membrii familiei sau prieteni, de sine stătător deplasarea este mai dificilă, deoarece sunt necesare indicatoare tactile și pavaje cu textură distinctă, care ar ghida persoanele ce utilizează bastonul alb pe trasee sigure. Pentru persoanele slab văzătoare este necesară semnalizarea vizuală contrastantă: marcaje cu contrast puternic pentru a fi mai ușor de identificat. De asemenea sunt necesare panouri informative, meniuri și alte materiale de informare disponibile în alfabetul Braille. În instituțiile culturale: teatre, cinematografe, muzee etc., pentru persoanele cu dizabilități de vedere trebuie prevăzute sisteme audio de ghidare – dispozitive sau aplicații care ar oferi informații audio despre locații și obiective turistice. Din interviul oferit de domnul Ștefan Oprea, administratorul adjunct al Asociației Nevăzătorilor din Moldova, am constatat că membrii asociației beneficiază anual de călătorii în diferite țări precum Italia, Grecia, Bulgaria, Ungaria și mai ales România. Având în dotare un microbuz de douăzeci locuri beneficiarii cu dizabilități de vedere au vizitat orașul Cluj-Napoca, obiectivele turistice Sarmisegetusa și Castelul Corvinilor, având asigurat accesul gratuit. Domnul Oprea a precizat că în România cetățenii cu dizabilități de vedere pot beneficia de 12 călătorii gratuite, împreună cu persoana însoțitoare, tur-retur, în interiorul țării, cu orice tip de transport, în afară de avion. În plus, o dată în an, persoanelor cu dizabilități le este asigurat tratamentul la stațiuni balneare specifice afecțiunii de care suferă¹¹. Anual Asociația Nevăzătorilor din Moldova organizează **Campionatul național de pescuit între nevăzători și slab văzători**, eveniment care în acest an a ajuns la a 10-a ediție. La Campionat au participat 42 persoane din 21 raioane, fiind câte doi reprezentanți și concurând la două categorii: individual și în grup. De cele mai multe ori Campionatele se desfășurau la rezervațiile acvatice din s. Cneazevca, r. Leova sau iazurile din r. Ialoveni. De obicei Campionatul se desfășoară 2-3 zile: prima zi are loc venirea participanților, instalarea corturilor și socializarea. Pescuitul propriu-zis se desfășoară în a doua zi în două runde: dimineața de la orele 6:00 până la 10:00 și după masă, de la orele 16:00 până la 20:00. Se oferă premii și nominalizări pentru fiecare participant la categorii separate. Deseori participă și femei cu dizabilități de vedere, pasionate fiind de pescuitul sportiv. Trofee se oferă pentru cel mai mare pește prins și cei mai mulți pești prinși. Pescarii sunt antrenați activ la pescuit, nu stau prețuri, https://www.semia.md/ro/info/prezentari/sanatare/obzor_sanatoriev/default.aspx (consultat 21.07.24)

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Ștefan Oprea, administratorul adjunct al Asociației Nevăzătorilor din Moldova (interviu 22.08.24)

Călătoria unei persoane în scaun cu roțile, <https://www.ialovenionline.md/persoanele-cu-dizabilitati-locomotorii-din-raionul-ialoveni-au-dreptul-la-compensantii-banesti-pentru-serviciile-de-transport/>

Adaptarea expoziției Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală pentru persoanele cu dizabilitate, <https://mc.gov.md/ro/content/o-expozitie-format-accesibil-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-fost-inaugurata-la-mnein>

pe mal așteptând să sune clopoțelul, ci ținând mâna pe fir, ei simt vibrația peștelui prins. Din interviul oferit de domnul Gheorghe Staver, președintele Federației Sportivilor Nevăzători am aflat că trofeul a fost câștigat de membrii Asociației Nevăzătorilor din r. Călărași, pe locul II fiind participanții din r. Hîncești, iar pe locul III participanții din or. Tiraspol¹². Administratorul adjunct al Asociației Nevăzătorilor din Moldova, Ștefan Oprea, a subliniat că inițiativa urmărește reunirea persoanelor nevăzătoare într-un cadru relaxant, care să contribuie nu doar la recreerea lor, ci și la îmbunătățirea stării emoționale. Activitatea de pescuit oferă o experiență unică prin implicarea simțului tactil, iar bucuria resimțită de participanți la capturarea peștelui reflectă impactul pozitiv al acestei experiențe asupra lor. Președintele Federației Sportivilor Nevăzători, Dumitru Sclifos, a exprimat satisfacția față de entuziasmul cu care persoanele nevăzătoare participă la acest concurs național. Principalul obiectiv al evenimentului este familiarizarea acestora cu mediul natural. Pentru mulți nevăzători, în special pentru cei cu pierdere totală a vederii, care își petrec cea mai mare parte a timpului în interior, aceste activități în aer liber reprezintă o oportunitate rară de a se bucura de natură și de a participa la egalitate cu persoanele văzătoare¹³.

Sportul și comunicarea activă joacă un rol crucial în viața persoanelor cu dizabilități de vedere, oferindu-le oportunități valoroase de integrare socială, dezvoltare personală și creștere a calității vieții. În Republica Moldova, Federația sportivilor nevăzători include aproximativ 100 de persoane, care practică diverse discipline sportive, cum ar fi înotul, atletismul, tenisul de masă și jocul de dame. Implicarea în astfel de activități nu doar că le oferă acestor sportivi ocazia de a-și dezvolta abilitățile fizice și mentale, dar și de a interacționa activ cu persoane fără dizabilități, promovând astfel incluziunea socială¹⁴.

Practicarea sportului de către persoanele nevăzătoare reprezintă un exemplu clar al capacității acestora de a depăși limitările impuse de dizabilitate și de a concura la nivel

¹² Gheorghe Staver, președintele Asociației Sportivilor Nevăzători (interviu 22.08.24)

¹³ Dibăcie și răbdare: Zeci de pescari nevăzători au participat la un campionat național, 22.08.24, <https://stiri.md/article/social/dibacie-si-rabdare-zeci-de-pescari-nevazatori-au-participat-la-un-campionat-national/>

¹⁴ Corina Malcocean, „Slabi aici nu sunt”. Cum se antrenează campionii nevăzători ai Moldovei la dame și cum obțin rezultate remarcabile, <https://www.youtube.com/watch?v=Px1NAnd-sU6A&t=147s> (consultat 23.07.24)

Forumul sportivilor cu dizabilități de auz, <https://noi.md/md/societate/o-noua-editie-a-forumului-traditional-al-sportivilor-cu-deficiente-de-auz>

internațional. Antrenamentele la jocul de dame, de exemplu, necesită un nivel înalt de concentrare și strategie, demonstrând că sportivii nevăzători pot concura cu succes împotriva celor fără probleme de vedere. Comunicarea activă în timpul antrenamentelor și competițiilor contribuie la dezvoltarea unor relații interpersonale solide și la creșterea încrederii în sine, factori esențiali pentru integrarea eficientă în societate.

Astfel, sportul și comunicarea activă sunt esențiale pentru îmbunătățirea stării de bine și pentru susținerea unui stil de viață echilibrat în rândul persoanelor cu dizabilități de vedere. Aceste activități nu doar că promovează sănătatea fizică și mentală, dar și facilitează crearea unor legături sociale puternice, contribuind la o societate mai inclusivă și echitabilă.

În contextul declarării anului 2024 ca **Anul accesibilității în municipiul Chișinău**, adoptarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea accesibilității infrastructurii urbane a devenit o prioritate – fapt ce poate contribui și la sporirea numărului de turiști în capitală. Această inițiativă, sprijinită de Consiliul Municipal Chișinău, evidențiază angajamentul autorităților locale de a alinia orașul la standardele internaționale de accesibilitate și siguranță, contribuind astfel la crearea unui mediu urban modern și incluziv. Platforma civică **Chișinăul accesibil pentru toți** a lansat un spot dedicat promovării acestor standarde, demonstrând importanța educării publicului și a factorilor de decizie cu privire la necesitatea adoptării celor mai bune practici în infrastructura pietonală. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui proiect mai amplu, susținut de organizații internaționale și locale, care subliniază colaborarea dintre diverse entități pentru a îmbunătăți accesibilitatea și incluziunea socială. Aceste eforturi coordonate au un impact semnificativ asupra dezvoltării turismului accesibil în Republica Moldova, asigurând că orașul Chișinău poate oferi o experiență pozitivă și sigură turiștilor cu dizabilități¹⁵. Astfel, integrând aceste inițiative în strategia națională de turism, Moldova își poate consolida poziția ca destinație accesibilă la nivel internațional, reflectând un angajament clar față de responsabilitatea socială și îmbunătățirea calității vieții pentru toate categoriile de persoane.

Persoanele cu dizabilități de auz de semeni întâmpină mai multe limite decât oportunități, atunci când vorbim despre petrecerea timpului liber, călătorii și agrement. Firmele turistice,

¹⁵ Chișinăul accesibil pentru TOȚI, https://www.chisinau.md/ro/conferinta-2024-anul-accesibilitati-in-municipiul-chisinau-20292_275591.html (consultat 20.07.24)

instituțiile de cultură și centrele de agrement nu dispun de interpreți în limbaj mimico-gestual, fapt ce îngreunează comunicarea. În Republica Moldova membrii Asociației Surzilor pot petrece timpul liber în cadrul **Centrului de reabilitare „Relaxare”** din orașul Vadul lui Vodă¹⁶. În cadrul Asociației Surzilor, beneficiarii se întâlnesc sistematic, în grupuri de interese precum vizionarea filmelor, cu translație mimico-gestuală, ori practicarea unor activități de creație și antrenamentelor sportive. Sportul joacă un rol vital în viața persoanelor cu dizabilități de auz și de vorbire, oferind nu doar beneficii fizice, ci și oportunități esențiale de socializare și integrare în societate. Participarea la activități sportive, cum ar fi campionatul național de **futsal** organizat de Asociația Surzilor din Republica Moldova și Federația Sportivă a Surzilor, reprezintă un exemplu concret al modului în care sportul poate contribui la dezvoltarea personală și socială a acestor persoane. La campionatul desfășurat între 31 octombrie și 7 decembrie 2019, au participat cinci echipe din cadrul diferitor organizații teritoriale din țară, demonstrând nu doar abilități sportive, ci și un puternic spirit de echipă și colaborare. Echipa veteranilor a câștigat competiția, urmată de formația Școlii profesionale nr. 11 pentru persoane cu dizabilități și echipa companiei Interplast, ceea ce subliniază diversitatea și competitivitatea participanților¹⁷.

Prezența liderilor comunității, precum Ruslan Lopatiuc, Gheorghe Calancea, Olga Soltan și reprezentanții Federației Moldovenești de Fotbal, la ceremonia de premiere, a accentuat importanța acestui eveniment pentru comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz. Sportul nu doar îmbunătățește starea fizică a participanților, dar și facilitează comunicarea, creând un mediu în care persoanele cu dizabilități de auz și de vorbire pot interacționa, exprima și dezvolta abilități sociale esențiale. Prin urmare, astfel de competiții sportive sunt esențiale pentru promovarea incluziunii sociale, reducerea izolării și oferirea de oportunități de dezvoltare personală și profesională pentru persoanele cu dizabilități de auz și de vorbire. Aceste evenimente demonstrează capacitatea sportului de a uni comunitățile și de a crea un sentiment de apartenență, esențial pentru o viață împlinită și activă.

Recent, Asociația Surzilor din Republica Moldova (ASRM) a organizat forumul tradițional al sportivilor cu deficiențe de auz, intitulat „Starturi Vesele ASRM”, ediția a XI-a, în cadrul căruia s-a marcat deschiderea sezonului estival 2024. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul de reabilitare „Relaxare” din orașul Vadul lui Vodă și a reunit aproximativ 150 de participanți din diverse filialele ale asociației, evidențiind astfel coeziunea și unitatea comunității surzilor din Republica Moldova.

Deschiderea forumului a fost realizată de Președintele ASRM, Ruslan Lopatiuc, care a subliniat semnificația acestui eveniment în contextul integrării sociale și promovării activităților sportive în rândul persoanelor cu deficiențe de auz. Prin organizarea competițiilor sportive, ASRM își propune nu doar să stimuleze activitatea fizică, dar și să încurajeze spiritul de echipă și colaborarea între participanți. Participanții au avut ocazia să se implice în diverse jocuri și competiții sportive, care au fost concepute pentru a dezvolta abilități fizice și sociale. Aceste activități au demonstrat importanța sportului ca instrument de integrare socială și de îmbunătățire a stării de bine a persoanelor cu deficiențe de auz. La finalul competițiilor, toate echipele participante au fost recompensate de către ASRM, subliniind astfel recunoașterea eforturilor și a determinării fiecărui participant. Acest gest

¹⁶ Centrul de Odihnă și Reabilitare „Relaxa”, <http://www.itrelax.md/index.php?action=about> (consultat 20.07.24)

¹⁷ Sandu Grecu, Campionatul național pentru persoane cu deficiențe de auz, <https://fmf.md/noutate/1015/campionatul-național-pentru-persoane-cu-deficiențe-de-auz?lang=ro> (consultat 20.07.24)

a simbolizat nu doar aprecierea pentru performanțele sportive, ci și sprijinul continuu al asociației pentru promovarea incluziunii și a accesibilității în domeniul sportului¹⁸.

Astfel, forumul „Starturi Vesele ASRM” reprezintă un exemplu relevant de mobilizare a comunității surzilor din Moldova, promovând activitatea fizică și valori fundamentale precum unitatea, colaborarea și încrederea în forțele proprii.

Persoanele cu dizabilități se confruntă cu multiple provocări în ceea ce privește accesul la turism, iar aceste obstacole limitează semnificativ participarea lor la experiențele turistice. Un aspect crucial este accesibilitatea și mobilitatea, unde mulți turiști se confruntă cu dificultăți în a accesa facilitățile turistice esențiale, precum hotelurile, restaurantele și atracțiile. De asemenea, protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități joacă un rol fundamental în contextul turismului. Este esențial ca legislația să asigure nu doar protecția drepturilor acestor indivizi, ci și adaptarea serviciilor turistice la nevoile lor specifice. Discriminarea în acest sector trebuie combătută cu rigurozitate, pentru a permite tuturor turiștilor să beneficieze de aceleași oportunități.

În ceea ce privește ocuparea, persoanele cu dizabilități se confruntă adesea cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă în industria turismului. Promovarea incluziunii acestora este vitală, nu doar pentru a asigura o mai bună integrare socială, dar și pentru a aduce o diversitate benefică în acest sector. Pentru a face turismul mai inclusiv și prietenos pentru toți turiștii, este imperativ să se îmbunătățească accesibilitatea, să se promoveze sensibilizarea asupra drepturilor persoanelor cu dizabilități și să se asigure un mediu de muncă care să le permită acestora să contribuie activ în industria turismului. Numai prin aceste eforturi concertate se poate atinge o reală egalitate de oportunitate în domeniul turismului.

Iurii Zama în articolul „Abordări noi și oportunități de promovare a turismului în Republica Moldova” remarcă lipsa de conștientizare a societății față de persoanele cu dizabilități: *există o nevoie de educare a operatorilor turistici și a personalului din turism cu privire la nevoile specifice ale turiștilor cu dizabilități*¹⁹.

Investițiile în infrastructura accesibilă ar aduce numeroase beneficii, atât pentru turiștii cu dizabilități, cât și pentru industria turismului în ansamblu, în primul rând ar crește numărul de turiști: o infrastructură accesibilă ar atrage un segment mai larg de turiști, inclusiv persoanele cu dizabilități și familiile acestora, contribuind astfel la creșterea numărului de vizitatori și la stimularea economiei locale. S-ar îmbunătăți imaginea destinațiilor turistice, în particular și a țării, per ansamblu: destinațiile care vor investi în accesibilitate vor fi percepute ca fiind mai prietenoase și mai incluzive, ceea ce le-ar sporește atractivitatea. O imagine pozitivă poate atrage nu doar turiști cu dizabilități, ci și turiști care apreciază valorile de incluziune și diversitate.

Alt beneficiu ar fi stimularea economiei locale: creșterea numărului de turiști poate conduce la o sporire a veniturilor pentru afacerile locale, inclusiv hoteluri, restaurante și atracții turistice. Aceasta poate crea locuri de muncă și poate contribui la dezvoltarea durabilă a comunităților. În plus, prin crearea unei infrastructuri accesibile, se va contribui la integrarea persoanelor cu dizabilități în comunitate, asigurându-le accesul la activități recreative și culturale. Aceasta poate îmbunătăți calitatea vieții acestora și poate promova un sentiment de apartenență.

¹⁸ O nouă ediție a forumului tradițional al sportivilor cu deficiențe de auz (11 iunie 2024), <https://noi.md/md/societate/o-noua-editie-a-forumului-traditional-al-sportivilor-cu-deficiente-de-auz> (consultat 18.07.24)

¹⁹ Iurii Zama, Abordări noi și oportunități de promovare a turismului în Republica Moldova, in: Center for Studies in European Integration Working Papers Series, Chișinău 2019, pp. 61-73

Infrastructură accesibilă este necesară nu doar persoanelor cu dizabilități, ci îmbunătățește experiența turistică pentru toți vizitatorii: familii cu copii mici în cărucior, vârstnici ce utilizează bastonul, astfel, facilități precum rampe de acces, toalete adaptate și informații în formate accesibile sunt benefice pentru toți turiștii. Investițiile în infrastructura accesibilă ajută la conformarea cu legislația națională și internațională privind drepturile persoanelor cu dizabilități, reducând riscul de litigii și promovând responsabilitatea socială a companiilor²⁰.

Crearea accesibilităților în domeniul turismului în Republica Moldova ar oferi un nivel de sustenabilitate pe termen lung. O infrastructură accesibilă ar contribui la dezvoltarea durabilă a turismului, asigurându-se că toate persoanele, indiferent de abilitățile fizice, pot beneficia de oportunitățile oferite de turism, atât în prezent, cât și în viitor.

²⁰ Industria turismului din Republica Moldova inițiază „Angajamentul pentru Sustenabilitate”, <https://mc.gov.md/ro/content/industria-turismului-din-republica-moldova-initiaza-angajamentul-pentru-sustenabilitate> (consultat 24.07.24)